

SÓYLEWI TOLIQ RAWAJLANBAĞAN BALALARDA SÓZ BAYLIĞIN DIDAKTIKALIQ OYINLAR TIYKARINDA RAWAJLANDIRIW USILLARI

Shakirova Salima

Ájiniyaz atındağı Nókis qqqámleketlik pedagogikalıq institutı Mektepke shekemgi tárbiya hám defektologiya kafedrası stajyor-oqıtıwshısı

Periyzat Koshkinbay qızı

4 a defektologiya (logopediya) bađdarı talabası Xudaybergenova

REZYUME. Bul maqalada sóylewi tolıq rawajlanbağan balalardıń sóz baylıǵın didaktikalıq oynılar arqalı rawajlandırıw usılları, til kemshiligine iye mektepke shekemgi jastağı balalardıń sóylewin rawajlandırıwdıń psixologiyalıq-pedagogikalıq hám metodikalıq ózgesheliklerin anıqlaw, baylanıslı sóylewdi rawajlandırıw mexanizmleri haqqında sóz etilgen.

РЕЗЮМЕ В данной статье рассматриваются методы развития словарного запаса детей с общее недоразвитие речи дидактических игр, определение психолого-педагогических и методических особенностей речевого развития дошкольников с речевыми дефектами, а также механизмов развития связной речи

SUMMARY. This article discusses methods for developing the vocabulary of children with general speech underdevelopment through didactic games, determining the psychological, pedagogical and methodological features of the speech development of preschoolers with speech defects, as well as mechanisms for the development of coherent speech

Tayanış túsinik: fonematikalıq qabıl etiw, impressiv, leksikalıq, grammatikalıq, didaktika.

Ключевые слова: фонематическое восприятие, впечатляющее, лексическое, грамматическое, дидактическое.

Key words: phonemic awareness, impressive, lexical, grammatical, didactic.

Házirgi kúnde balalarda sóylewdiń tolıq rawajlanbağanlıǵı til kemshilikleri arasında eń keń tarqalǵan til kemshiligi esaplanadı. Bunda balalardıń esitiw hám intellektual rawajlanıwı normal, lekin sóylew tiliniń barlıq komponentleri, atap aytqanda, sóz baylıǵı, ses tárepi, grammatikalıq dúzilisi qalıplespen boladı. Bul til kemshiligi 3-7 jas balalar arasında gúzetilmekte. Sóylewi tolıq rawajlanbağan balalarda tiykarınan sóz baylıǵı jasına salıstırǵanda az boladı. Adamlar menen qarım-qatnasta sóylemeydi, sóylewge háreket etpeydi, sóylewde kúndelikli birneshe sózden paydalanadı. Átirapındağı seslerge, qarım-qatnasqa qızıqpaydı, dıqqatı qısqa hám

erksiz, fonematikalıq qabil etiwı , este saqlawı tómen boladı. Predmetlerdi sóz benen atawğa emes, mimika, im-siltew háreketleri menen túsindiriwdi maqul kóredi.

R.E.Levina mektepke shekemgi jastağı balalarda sóylewi tolıq rawajlanbağanlıǵın úsh dáreje menen belgileydi: sóylewde baylanıs qurallarınıń ulıwma joq bolıwınan baslap, fonetikalıq-fonematikalıq hám leksikalıq-grammatikalıq tárepten rawajlanbağanlıq belgileri bolǵan sóylew buzılıwına shekem. [1; 516]

Sóylewdiń tolıq rawajlanbağanlıǵı - bul normal intellekt hám esitiw qábiletine iye bolǵan balalarda sóylewdiń barlıq komponentleri (fonetikalıq-fonematikalıq tárepi, leksikalıq quramı, grammatikalıq dúzilisi) qalıplesiwiniń buzılıwı menen xarakterlenetuǵın til kemshiligi.

Sóylewi tolıq rawajlanbağanlıǵınıń 1-dárejesi sóylewdiń bolmawı menen xarakterlenedi. 4-6 jastağı balardıń sóz baylıǵı az bolıp, anıq emes aytılatuǵın kúndelikli sózlerden ibarat. Seslerge eliklew, sesler kompleksi menen shegaralanǵan boladı. Nárse hám hádiyselerdi pariqlamaǵan halda ańlatıw, sózlerdiń kóp mánige iye bolıwı xarakterli ózgeshelik esaplanadı. Mısalı “tu-tu” mashina, paravoz, samolyot, qayıq; “taq”- jıǵıldı, túsirip jiberdi, sındırdı, buzdı. Bul balardıń passiv sóz baylıǵı aktiv sóz baylıǵına qaraǵanda biraz kóbirek lekin sózlerdi túsiniw páseygen boladı, olar kóp sózlerdiń mánisin túsinebeydi. Sesler aytılwında turaqlılıq bolmaydı, sesler bir-biri menen almastırıladı, fonematikalıq oqıw buzılǵan boladı. Sóylewi tolıq rawajlanbağanlıǵınıń bul dárejesine iye bolǵan balalar ushın sesler analizi boyınsha berilgen tapsırmalar túsiniksiz boladı.

Biraq G. I. Gryevkova (1967) tárepinen alıp barılǵan izertlewler sóylewdiń tolıq rawajlanbağanlıǵınıń bul dárejesinde balalar sóylewiniń impressiv tárepiniń sheklengenligin kórsetedi. [1; 518]

Sóylew tolıq rawajlanbağanlıǵınıń 2-dárejesi dáslepki kóp qollanılatuǵın ádetdegi sóylewdiń bolıwı menen xarakterlenedi. Balalar ápiwayı gáplerden paydalanıp biledi, málim sóz baylıǵına iye boladı. Olar predmetler, hádiyselerdiń óz aldına belgilerin ajrata aladı. Lekin bunday balalarda sóylewdiń qopal dárejede rawajlanbağanlıǵı ayqın kórinedi. Olar eki-úsh sózden ibarat gáplerden paydalanadı. Sózlik baylıǵı sol jasqa qaraǵanda normadan kem boladı. Ulıwmalastıratuǵın sózlerdi (dene aǵzaların, haywanlar, mebel, kiyim, palız ónimleri, miyweler, kásip atların) bilmew baqlanadı. Háreket belgisin bildiriwshi sózlerden paydalanıwda qıyınshılıqlar baqlanadı, predmet atın, onıń forması, kólemi hám basqa belgilerin bilmeydi, mánisi jaqın sózlerdi almastıradı.

Sóylew tolıq rawajlanbağanlıǵınıń 3-dárejesi — sóylewde leksikalıq grammatikalıq hám fonetik-fonematikalıq tárepten rawajlanbağanlıq elementleri baqlanadı. Balalar sóylewge iye bolǵan halda insanlar menen baylanıs ornata aladı,

lekin bunı ata-anası (tárbiyashı) qatnasında, olardıń arnawlı bir túsindiriwleri járdeminde orınladı. Bunday balalar ushın erkin halda baylanıs ornawı júdá qıyın. Seslerdi aytıwda olardı bir-birinen ajırata almaw, artikulyaciya tärepten uqsas seslerdi almastırwı, ayırım jaǵdaylarda seslerdi buzıp aytıw bul balalar ushın xarakterli ózgeshelik bolıp tabıladı. Sóz baylıǵı normadan arqada qalǵan boladı, sóz baylıǵı analizinde leksikalıq qátelerdiń ózine tánligi kórinedi. Tekseriwde gáplerdi, gaplerde sózlerdi aqırına shekem ayta almaw sıyaqlı turaqlı grammatikalıq qáteler gúzetiledi. Kópshilik jaǵdaylarda olar qosımta qosılıwı menen sóz mánisiniń ózgeriwın túsiniw jetpeydi.[2; 484,485]

Sóylewdiń tolıq rawajlanbaǵanlıǵı balalardıń sesler aytılıwı, buwın dúzilisi sistemasın ózlestiriwleri R.E. Levina, G.A. Kashe, A.K. Markova, O.N Usanova hám basqalardıń islerinde kórsetilgen. Sóylewdiń tolıq rawajlanbaǵanlıǵında sóz baylıǵı hám grammatikalıq dúzilistiń ózine tánligi R.E. Levina, V.K. Orfinskaya, N.N. Traugot, S.N. Shaxovskaya, V.K. Varobeva, B.M. Grishpun, L.F. Spirova, N.A.Nikashkina, G.I. Gorenkova, T.B. Filicheva, G.V. Chirkina, A.V Yastrebova, E.F. Sabotovich, V.A Kovishkova hám basqa alımlardıń ilimiy izertlew islerinde kórsetilgen. [5;193]

Sóylewi tolıq rawajlanbaǵanlıǵınıń kelip shıǵıw sebepleri [3; 14]

- shańaraqta sóylewde qalıplestiriwde nadurıs shárt-shárayatlar;
 - qarım-qatnastıń jetispewshiligi (mısalı: úyde, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde);
 - bala rawajlanıwında qolaysız social shárt-shárayatlar;
 - somatik kesellikler sebepli bala salamatlıǵınıń buzılıwı;
 - jeńil dárejedege nevrologiyalıq mashqalalar;
 - oraylıq nerv sistemasınıń erte zıyanlanıwı;
 - ayırım jaǵdaylarda násillik faktorlar;
- Sóylewdiń tolıq rawajlanbaǵanlıǵına tómendegi faktorlar da sebep bolıwı múmkin;
- ata-analardıń balaları menen múnasibet ornawı, olarda sóylewge bolǵan mútájlikti payda etpewinde
 - balada jutıw, shaynawǵa bolǵan mútájliktiń bolmawı yaǵnıy ata-analardıń azıq-awqat ónimlerin hár qıylı texnikalar járdeminde maydalap balaw tayar halında beriwi
 - bala predmetlerdi mimika, ım-siltewler arqalı kórsetkende olardıń qálewlerin orınlawı yamasa nadurıs aytqanda olarǵa eliklep ózleride sol tárizde aytıwı
 - ata-analardıń gadjetlerden paydalanıwǵa ruxsat beriwi.

Mektepke shekemgi tárbiya jasındaǵı balalardıń tiykarǵı iskerligi oyın bolıp, ol arqalı bala shaxs sıpatında qáipleseı. Oyın balanıń keleshekтегі oqıw, miynet iskerligi, basqalarǵa múnasibetiniń qay dárejede qáiplesip barıwın belgileydi.

Balalardıń oyın teoriasına E.A. Flerina, E.I. Tixeeva, E.A. Arkin sıyaqlı alımlar tiykar saldı. Keyinirek R. Ya. Lextman-Abramovich, N.M Aksarina, A.P. Usova, D. V. Mendjeritskaya, R. I. Jukovskaya, T. A Markova, S. L. Novosyolova, Ye. V. Zvorgina hám basqalardıń izertlew isleri balalar oyını temasın islep shıǵıwǵa arnaladı.

Balalar oyını tariyxı, tábiyatı onıń rawajlanıw nızamlıqları L.S.Vigotskiy, A.N Leontev, D.B.Elkonin, A.V Zaporojec sıyaqlı psixologlardıń hám olardıń dawamshılarınıń ilimiy islerinde óz kórinisin taptı. A.V Zaporojec balalar oyınıń dáslepki jasınan baslap baqlap barıwı nátiyjesinde onı háreketke keltiriwshi sebepleri, rawajlanıw nızamlıqları, hár túrli jas basqıshlarında balalar oyınıń ózine tán tárepleri, mazmunı hám dúzilisin úyreniw zárúrligin aytıp ótedi. [4; 6,7]

Oyın balalardı rawajlandırıw hám tárbiyalaw quralı. Oyın arqalı balanıń qızıǵıwshılıǵın, minez-qulıq ózgesheliklerin, dógerek-átirapındaǵı insanlarǵa bolǵan múnasibetin biliwge boladı. Oyın balaǵa talap etilmeytuǵın qábilet hám jeke pazıyletlerdi kórsetiw múmkinshiligin beredi. Oyın balalardı óz minez-qulqların nátiyjeli tártipke salıwǵa hám shaxslar aralıq múnasábetlerdi úyretedi. Sóylewi tolıq rawajlanbaǵan balalardıń sóz baylıǵın rawajlandırıwda didaktikalıq oyınlardıń áhmiyeti júdá úlken. Bul balalardıń individual jeke ózgesheliklerin qáiplestiriw úlkenler menen munasábetlerde, mektep táliminde zárúrlı orın tutadı. Sóylewdiń tolıq rawajlanbawı balanıń tek sóylew tárepine emes, bálki onıń dıqqat, este saqlaw, qabıl etiw, oylaw processlerine tásir etedi. Bul processler rawajlanıwdan arqada qaladı hám jańa bilimlerde ózlestiriwde qıyınshılıqlardı keltirip shıǵaradı.

Didaktikalıq oyınlar - balalardı oqıtıw hám tárbiyalaw ushın jaratılǵan qaǵıydalarǵa iye oyınlar túri. Didaktikalıq oyınlar balalardı oqıtıwda anıq wazıypalardı sheshiwge qaratılǵan, biraq olar oyın iskerliginiń tálim hám rawajlandıratuǵın tásirine de iye. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardı oqıtıw quralı retinde didaktikalıq oyınlardan paydalanıw bir qatar sebeplerge kóre belgilenedi: Didaktikalıq oyınlar arqalı balalardıń biliw iskerligin rawajlandırıwımız múmkin.

Didaktikalıq oyınlardıń maqseti - oqıw wazıypaların ańsatlastırıw, onı basqıshpa-basqısh orınlaw. Didaktikalıq oyın - bul balalar ushın oyın, úlkenler ushın - bul oqıtıw usılı. Didaktikalıq oyınlardıń hár túrliligi, dúzilisi, shólkemlestiriw usılları.

Eger didaktikalıq oyınlar hám sabaqlar rejeli tárizde ótkerilse, sóylewi tolıq rawajlanbaǵan mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewi hám logikalıq oylawınıń rawajlanıwına unamlı tásir kórsetedi. Didaktikalıq oyınlarda túrli oyınshıqlar keń qollanıladı. Olarda reń, forma, ólshem, material anıq kórsetilgen. Bul

oqıtıwshına mektepke shekemgi jastaǵı balalardı arnawlı bir didaktikalıq wazıypalardı sheshiwge úyretiwde járdem beredi. Logoped didaktikalıq oýınlardı balanıń individual hám jas ózgesheliklerin esapqa alǵan halda rejlestiredi hám shólkemlestiredi.

“Bazarda” oýını

Oýınıń maqseti: Balalardıń sóz baylıǵı, baylanısqa sóylewdi hám sóylew mádeniyatın rawajlandırıw.

Oýınıń barısı: Logoped “Balalar búgin sizler menen bazarǵa barıp palız ónimleri hám miyweler satıp alamız. Birewińiz satıwshı, qalǵanlar bolsa qarıydar bolasız”. Qarıydar ózine kerekli miywe yáki palız ónimin soraydı, satıwshı bolsa onı maqtap reńi, mazası, qay jerde ósiwi haqqında aytıwı kerek. Satıwshınıń sóylewi satıp atırǵan zatına tolıq táriyip beriwı kerek. Logoped bolsa onıń sóylewin baqlap tuwrılap barıwı lazım. Hár bir bala satıwshı hám qarıydar rólin orınlaydı. Oýın dawamında balalar miywe hám palız ónimlerin uslap, sıypalap kóredi, bul bolsa olardıń qol motorikasın rawajlandırıwǵa járdem beredi.

“Quwirshaqtıń úyin bezeymiz” oýını

Oýınıń maqseti: Balalardıń sóz baylıǵı hám sóylewin rawajlandırıw, mayda qol motorikası, ulıwma motorikanı rawajlandırıw.

Oýınıń barısı: Zalǵa bir bala kirip, oýınshıqlardan xat alıp keledi. Xatta oýınshıqlar ushın qurılǵan úydi úskenelew ótinish etilgen. Logoped balalar menen bul ótinishi orınlaw ushın neler kerek ekenligin anıqlap aladı hám dúkanǵa barıwdı usınıs etedi. Dúkanda balalar úydi bezetiw ushın mebeller satıp aladı. Hár bir bala qanday mebel alıwdı, qaysı bólmegе jaylastırıwdı, reńi, forması, neden jasalǵanlıǵın aytadı. (Men divan satıp aldım. Ol miymanxanaǵa qoyıladı. Divan jumsaq, reńi kók). Oýın usı tárizde dawam etedi. Úy bezetilgenen soń logoped kim sulıw hám durıs sóylegen bolsa sol balaǵa sawǵa beredi. Balalarǵa bir-biriniń sóylewin baqlap barıw usınıs etiledi. [4; 83,84]

Bul oýın arqalı balalardıń teńlesleri arasında erkin sóylewge úyretemiz. Predmetlerdiń túrleri, reńi, kólemin aytırıw arqalı oylaw, qabıl etiw, qıyal etiw, mayda hám ulıwma motorikası, sóz baylıǵın rawajlandıramız.

“Súwretli jumbaq” oýını

Oýınıń maqseti: logikalıq pikirlew qábiletin, sóz baylıǵın rawajlandırıw.

Oýınıń barısı: Logoped birme-bir -bir qutıdan bir neshe hár qıylı súwretleri bolǵan kartochkalardı shıǵaradı hám suwrettegi nárseni sózler menen jasırıwdı usınıs etedi. Baslawshı súwretli kartochkanı aladı, onı balalarǵa kórsetpeydi, bálki ondaǵı suwret hám obyektı táriyipleydi. Balalar hár qıylı juwaplardı aytıp hám suwretlengen zatlardı tabıwı kerek. Tuwrı juwaptı aytqan bala oýındı dawam ettiredi. [5]

Juwmaqlap aytqanımızda, biz balanıń sóylewine úlken itibar beriwimiz kerek. Sebebi balanıń sóylewi qanshelli tuwrı hám sózge bay bolsa, oǵan óz pikirlerin bayan etiw sonshelli ańsat boladı. Sóylewdiń tuwrı qalıplesiwi átiraptaǵılar sóylewine, tuwrı sóylew ortalıǵı hám tálim-tárbiya processine baylanıslı boladı. Sóylew tuwma qábilet emes, bálki ómiri dawamında balanıń fizikalıq hám aqılıy rawajlanıwı menen birgelikte qalıplesip baradı. Sóylewi tolıq rawajlanbaǵan balalar menen korrekciyalıq-pedagogikalıq jumıs alıp barıwda balanıń jas ózgesheliklerin hám sóylew dárejesin esapqa alıw áhmiyetli. Sóylewi tolıq rawajlanbaǵan balalardıń sóylewin rawajlandırıwda eń aldǵı menen balanıń sóz baylıǵın bayıtıp barıwımız kerek. Balanıń sóz baylıǵın hár qıylı didaktikalıq oynılar arqalı bayıtıp barıwımızǵa boladı. Didaktikalıq oynılar arqalı balanıń sóz baylıǵın bayıtıp, sóylewin rawajlandıramız.

ÁDEBIYATLAR:

1. “Logopediya” L. S. Volkova Moskva 2006.
2. “Logopediya” M.Y. Ayupova Toshkent 2007.
3. “Vospitanie i obuchenie detey doshkol'nogo vozrasta s obshim nedorazvitiem rechi” T. B. Filicheva, T. B. Rayonova, G. B. Shirkina Moskva 2009
4. Logopedik o'yin (darslik) Z.M. Axmedova, M.Y. Ayupova, M.P. Xamidova Toshkent 2013
5. “Logopediya” T.B. Filicheva
www.gulsaran.tilda.ws/